

**MECANISME DE SECURIZARE
A FRONTIERELOR EXTERNE
ALE UNIUNII EUROPENE ȘI
COMBATAREA CRIMINALITĂȚII
TRANSFRONTALIERE**

Mihail DAVID,
doctor în drept, IPA, Constanța, România

Ion CORCIMARI,
*asistent universitar al Catedrei
„Drept polițienesc și securitate publică”,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, doctorand*

**MECHANISMS FOR SECURING
THE EXTERNAL BORDERS OF
THE EUROPEAN UNION AND
COMBATING CROSS-BORDER
CRIME**

Mihail DAVID,
PhD, IPA, Constanta, Romania

Ion CORCIMARI,
*university assistant of the Department
“Public Law and Border Security”,
Academy “Stefan cel Mare” of MIA, PhD student*

Cetățenii UE au dreptul de a locui în orice stat membru. De la intrarea în vigoare a Acordului Schengen, care a eliminat controalele la frontierele interne ale UE, se poate trece foarte ușor dintr-o țară în alta. Pentru ca cetățenii să poată circula liber pe teritoriul UE, trebuie să existe controale eficiente la toate punctele de intrare în UE. Statele membre colaborează pentru a ameliora securitatea prin controale mai eficiente la frontieră și pentru a facilita intrarea în UE a persoanelor îndreptățite. Astfel, strategia de securitate internă a UE se află la baza cooperării statelor membre în acest domeniu. Ea include acțiuni care vizează eliminarea amenințărilor celor mai urgente cu care se confruntă UE.

Cuvinte-cheie: UE, securitate, frontiere externe, migrație, criminalitate transfrontalieră etc.

EU citizens have the right to live in any member state. Since the entry into force of the Schengen Agreement, which has removed controls at the EU's internal borders, it is very easy to move from one country to another. For citizens to move freely across the EU borders there must be effective controls at all points of entry into the EU. Member States work together to improve security through more effective border checks and to facilitate entry into the EU of entitled persons. Thus, the EU's internal security strategy underpins the member states cooperation in this area. It includes actions aimed at eliminating the most urgent threats faced by the EU.

Keywords: security, external borders, migration, cross-border crime etc.

Introducere. Europa s-a confruntat de la începutul acestui secol și mileniu cu o serie de încercări care au adus, și se pare că vor continua să aducă, atingere securității cetățeanului Europei și cetățeanului Uniunii Europene. Dacă la nivel global conflictele existente în lumea arabă au generat relocarea masivă a unei părți a populației sau nevoia de protecție umanitară pe continentul european, și în Uniunea Europeană s-au manifestat consecințele acestei situații sub forma unui flux masiv de imigranți, a abuzului protecției umanitare și a deteriorării crescânde a securității cetățeanului [1]. Numai

Introduction. Since the beginning of this century and millennium, Europe has faced a series of attempts which have affected, and seems to continue to affect, the security of the citizen of Europe and the citizen of the European Union. If globally the conflicts existing in the Arab world have generated a massive relocation of a part of the population or the need for humanitarian protection, the consequences, in the European Union, are expressed in the form of a massive flow of immigrants, the abuse of

în anii 2015-2016 Uniunea Europeană s-a confruntat cu un număr de refugiați și imigranți fără precedent. Peste un milion de persoane au sosit în Uniunea Europeană, majoritatea fugind de războiul și teroarea din Siria și din alte regiuni [2].

Materiale și metode de cercetare aplicate. La realizarea studiului de față au fost utilizate un spectru larg de surse sub formă de acte normative comunitare, comunicate de presă ale instituțiilor UE, monografii, atât în domeniul dreptului european, cât și în materia securității europene și a frontierelor sale externe. Studiarea și analiza acestora nu ar fi fost posibile în mod eficient decât prin utilizarea metodelor de cercetare, de genul: observația, metoda deducției, metoda comparativă, metoda istorică, metoda logică, precum și cea sistemică.

Rezultate obținute și discuții. Recentele acte considerate a avea un caracter terorist și prezența în Europa a unui număr mare de cetățeni non-europeni au ridicat semne de întrebare cu privire la securitatea internă a Uniunii Europene, definitorie pentru spațiul european și securitatea frontierelor sale externe care au permis accesul pe teritoriul comunității a resurselor necesare pentru ca aceste acte să aibă loc. Uniunea Europeană a propus o serie de măsuri pentru a face față crizei. Printre acestea se numără încercarea de a soluționa cauzele profunde ale crizei, precum și sporirea ajutorului acordat persoanelor care au nevoie de asistență umanitară atât în interiorul, cât și în afara UE. Se iau măsuri pentru relocarea solicitanților de azil care deja se află în Europa, reinstalarea persoanelor aflate în dificultate din țările învecinate și returnarea celor care nu îndeplinesc condițiile pentru azil. Uniunea Europeană îmbunătățește securitatea la frontiere, combătând traficul de imigranți și oferind modalități sigure de intrare pe teritoriul său [3].

Întrucât au frontiere externe comune, toate statele din UE sunt obligate să investească în măsuri de protecție pentru a garanta securitatea Uniunii. Gestionarea eficace a frontierelor externe ale Uniunii Europene este esențială pentru buna funcționare a liberei circulații în interiorul Uniunii Europene.

În acest sens Comisia Europeană a adop-

humanitarian protection have manifested on the European continent and in the European Union and the increasing deterioration of the security of the citizens. [1] Only in 2015 – 2016 European Union faced unprecedented numbers of refugees and immigrants. Over a million people have arrived in the European Union, most fleeing war and terror in Syria and other regions. [2]

Applied materials and research methods. A wide range of sources in the form of community normative acts, press releases of EU institutions, monographs, both in the field of European law, as well as in the field of European security and its external borders were used in carrying out the present study. The most efficient method for studying and analysing of them became possible due to the usage of the following research methods: observation, deduction method, comparative method, methodological, as well as systematic one.

Obtained results and discussions. Recent acts considered to be terrorist in nature and the presence of large numbers of non-European citizens in Europe have raised questions about the European Union's internal security, which is very important for the European space, and the security of its external borders that allowed access to the community territory of the resources necessary for these acts to take place. The European Union has proposed a series of measures to deal with the crisis. These include trying to address the root causes of the crisis, as well as increasing aid to people in need of humanitarian assistance, both inside and outside the EU. Measures are being taken to relocate asylum seekers who are already in Europe, resettle people in distress from neighbouring countries and return those who do not meet the conditions for asylum. The European Union improves border security, combating the trafficking of immigrants and providing safe means of entry into its territory. [3]

As they have common external borders, all EU countries are obliged to invest in

tat un set important de măsuri pentru gestionarea frontierelor externe ale UE și protejarea spațiului Schengen fără frontiere interne. Propunerile vor contribui la gestionarea migrației într-un mod mai eficace, la îmbunătățirea securității interne a Uniunii Europene și la protejarea principiului liberei circulații a persoanelor. Comisia propune instituirea unui corp de pază europeană a frontierelor și a coastelor pentru a asigura o gestionare riguroasă și partajată a frontierelor externe. Pentru a spori și mai mult securitatea cetățenilor Europei, Comisia propune, de asemenea, introducerea de controale sistematice în bazele de date relevante în cazul tuturor persoanelor care intră în spațiul Schengen sau ies din acesta [4].

Astfel, una din măsurile propuse de Comisia Europeană este înființarea unui corp de pază europeană a frontierelor și a coastelor pentru a proteja frontierele externe ale Europei. Prezenta propunere are ca obiectiv înființarea unei autorități care ar asigura un management integrat al frontierelor externe ale Uniunii Europene, pentru o gestionare mai eficientă a migrației și pentru a asigura un înalt nivel de securitate în cadrul Uniunii Europene, protejând în același timp libera circulație a persoanelor în cadrul acesteia.

Obiectivul politicii Uniunii în domeniul gestionării frontierelor externe este de a dezvolta și a pune în aplicare gestionarea integrată a frontierelor la nivel național și la nivelul Uniunii, care este un corolar necesar pentru libera circulație a persoanelor în cadrul Uniunii și este o componentă fundamentală a unui spațiu de libertate, securitate și justiție.

Noua autoritate, denumită „Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă”, a fost lansată în octombrie 2016, în urma solicitării Consiliului European din septembrie 2015 de a se consolida controalele la frontierele externe [5].

Noul corp de pază europeană a frontierelor și a coastelor va avea următoarele caracteristici:

- o rezervă disponibilă rapid de polițiști de frontieră și de echipamente tehnice: agenția va putea recurge la cel puțin 1500 de experți care pot fi mobilizați pe teren în mai puțin de 3 zile. Pentru prima dată, agenția va putea să

protection measures to guarantee the security of the Union. The effective management of the external borders of the European Union is essential for the proper functioning of the free movement within the European Union.

In this regard, the European Commission has adopted an important set of measures for managing the EU's external borders and protecting the Schengen area without internal borders. The proposals will contribute to managing migration more effectively, improving the internal security of the European Union and protecting the principle of free movement of persons. The Commission proposes the establishment of a European Border and Coast Guard to ensure rigorous and shared management of external borders. In order to further enhance the security of Europe's citizens, the Commission also proposes the introduction of systematic checks in databases relevant to all persons entering or leaving the Schengen area. [4]

The objective of the Union's policy in the field of external border management is to develop and implement integrated border management at national and Union level, which is a necessary aspect for the free movement of persons within the Union and is a fundamental component of a space of freedom, security and justice.

The new authority, called the “European Border Police and Coast Guard Agency”, was launched in October 2016, following the request of the European Council in September 2015, to strengthen controls at the external borders. [5]

The new European Border and Coast Guard Corps will have the following features:

- a rapidly available reserve for border guards and technical equipment: the agency will be able to use at least 1,500 experts who can be mobilized on the ground in less than 3 days. For the first time, the Agency will be able to purchase equipment itself and use a reserve of technical equipment provided by the Member States. There will be no shortage of personnel or equipment for operations at

achiziționeze ea însăși echipamente și să utilizeze o rezervă de echipamente tehnice furnizate de statele membre. Nu vor mai exista deficite de personal sau de echipament pentru operațiunile desfășurate la frontierele europene. Până în 2020, resursele umane ale noii agenții vor fi de peste două ori mai mari decât cele de care dispune Frontex, ajungând la 1000 de angajați permanenți, inclusiv agenți care își desfășoară activitatea pe teren;

– un rol de monitorizare și de supraveghere: va fi instituit un centru de monitorizare și de analiză a riscurilor pentru a monitoriza fluxurile de migrație către Uniunea Europeană și în interiorul acesteia și pentru a efectua analize de risc și evaluări obligatorii ale vulnerabilității în vederea identificării și a remedierii punctelor slabe. Vor fi detașați ofițeri de legătură în statele membre pentru a asigura prezența pe teren atunci când frontierele sunt expuse unor riscuri. Agenția va fi în măsură să evalueze capacitatea operațională, echipamentele tehnice și resursele de care dispun statele membre pentru a face față provocărilor de la frontierele lor externe și să solicite statelor membre să ia măsuri pentru a remedia situația într-un termen stabilit în cazul unor vulnerabilități;

– dreptul de a interveni: statele membre pot solicita efectuarea de operațiuni comune și de intervenții rapide la frontiere, precum și detașarea echipelor de pază europeană a frontierelor și a coastelor în sprijinul acestor acțiuni. În cazul în care deficiențele persistă sau un stat membru se află sub o presiune semnificativă a migrației care pune în pericol spațiul Schengen și în lipsa unor acțiuni la nivel național sau în cazul în care aceste acțiuni sunt insuficiente, Comisia va putea adopta o decizie de punere în aplicare stabilind faptul că situația de pe o anumită secțiune a frontierelor externe necesită măsuri urgente la nivel european. Aceasta va permite agenției să intervină și să detașeze echipele de pază europeană a frontierelor și a coastelor, pentru a garanta că se iau măsuri pe teren, chiar și atunci când un stat membru nu este în măsură sau nu este dispus să ia măsurile necesare;

– supravegherea efectuată de paza de coastă: pazele de coastă naționale vor face

European borders. By 2020, the human resources of the new agency will be more than twice compared to what Frontex has, reaching 1,000 permanent employees, including agents working in the field;

• a monitoring and supervisory role: a risk monitoring and analysis centre will be set up to monitor the flows of migration to and from the European Union and to carry out risk analyzes and mandatory vulnerability assessments to identify and remediate the weaknesses. Liaison officers will be posted in the Member States to ensure presence on the ground when borders are exposed to risks. The Agency will be able to assess the operational capacity, technical equipment and resources available to Member States to meet the challenges at their external borders and ask Member States to take action to remedy the situation within a set timeframe in case of vulnerabilities;

• the right to intervene: Member States may request joint operations and rapid border interventions, as well as the deployment of European border and coast guard teams in support of these actions. If the deficiencies persist or a Member State is under significant pressure from migration that endangers the Schengen area and the lack of national action or if these actions are insufficient, the Commission may adopt an implementation decision establishing that the situation on a certain section of external borders requires urgent measures at European level. This will enable the Agency to intervene and detach European border and coast guard teams to ensure that action is taken on the ground, even when a Member State is not able or willing to take the necessary action;

• Coast Guard surveillance: National coastguards will be part of the European Border Guard and Coast Guard as they carry out border control tasks. The mandate of the European Fisheries Control Agency and the European Maritime Safety Agency will be aligned with the mandate of the new European Border and Coast Guard. The three agen-

parte din corpul de pază europeană a frontierelor și a coastelor în măsura în care acestea efectuează sarcini de control la frontiere. Mandatul Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului și al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă vor fi aliniate la mandatul noului corp de pază europeană a frontierelor și a coastelor. Cele trei agenții vor putea să lanseze operațiuni de supraveghere comune, de exemplu prin exploatarea în comun a sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (drone) în Marea Mediterană;

- un mandat pentru a interveni în țări terțe: agenția va avea un nou mandat grație căruia va putea trimite ofițeri de legătură în țările terțe învecinate și va putea lansa operațiuni comune împreună cu acestea, inclusiv pe teritoriul lor;

- un rol mai important în materie de returnare: în cadrul agenției va fi creat un Birou european de returnare pentru a permite desfășurarea echipelor europene de intervenție pentru returnare, formate din escorte, observatori și specialiști în materie de returnare, care vor lucra pentru a asigura returnarea efectivă a resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală. Un document de călătorie european standard pentru returnare va contribui la o mai largă acceptare de către țările terțe a persoanelor returnate;

- garantarea securității interne: agenția va include criminalitatea transfrontalieră și terorismul în analiza sa de risc și va coopera cu alte agenții ale Uniunii și cu organizații internaționale în vederea prevenirii terorismului, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale [6].

O altă măsură propusă de Comisia Europeană este creșterea securității în spațiul Schengen. Comisia propune o modificare specifică a Codului frontierelor Schengen în vederea introducerii unor verificări sistematice obligatorii ale cetățenilor UE la frontierele externe terestre, maritime și aeriene. Verificarea obligatorie a cetățenilor UE se va efectua în baze de date precum Sistemul de Informații Schengen, baza de date a Interpolului privind documentele de călătorie furate și pierdute și sistemele naționale relevante, pentru a verifica dacă persoanele care sosesc nu reprezintă

cies will be able to launch joint surveillance operations, for example by jointly operating remote-controlled aircraft (drone) systems in the Mediterranean;

- a mandate to intervene in third countries: the Agency will have a new mandate through which it will be able to send liaison officers to neighbouring third countries and launch joint operations with them, including on their territory;

- a more important role in return matters: a European Return Office will be created in the European Border and Coast Guard structure to allow the deployment of European return intervention teams, consisting of escorts, observers and return specialists, who will work to ensure the effective return of illegally staying third-country nationals. A standard European travel document for return will contribute to a wider acceptance by third countries of returned persons;

- guaranteeing internal security: the agency will include cross-border crime and terrorism in its risk analysis and will cooperate with other Union agencies and international organizations in order to prevent terrorism, with full respect for fundamental rights [6].

Another measure proposed by the European Commission is to increase security in the Schengen area. The Commission is proposing a specific amendment to the Schengen Borders Code in order to introduce mandatory systematic checks of EU citizens at external land, sea and air borders. Mandatory verification of EU citizens will be carried out in databases such as the Schengen Information System, the Interpol database on stolen and lost travel documents and the relevant national systems, in order to check whether the persons arriving do not pose a threat to public order and internal security. Also, the proposal insists on the need to verify the biometric data in the passports of EU citizens in case of doubts about the authenticity of the passport or the legitimacy of the holder's possession. The checks will also be mandato-

o amenințare la adresa ordinii publice și a securității interne. De asemenea, propunerea insistă asupra necesității de a verifica datele biometrice din pașapoartele cetățenilor UE în caz de îndoieli cu privire la autenticitatea pașaportului sau la legitimitatea deținerii acestuia de către titular. Verificările vor fi obligatorii și la ieșirea din Uniunea Europeană [7].

Așadar, din cele relatate mai sus putem concludiona că fenomenul migrației ilegale este unul destul de periculos pentru societatea comunitară, care în același timp favorizează creșterea riscului comiterii crimelor transfrontaliere precum traficul de ființe umane, traficul de droguri, traficul de arme, spălarea de bani, comiterea actelor teroriste etc., ceea ce reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității Uniunii Europene. Astfel, instituțiile decizionale ale UE au adoptat *strategia de securitate internă a UE*.

Strategia de securitate internă a UE se află la baza cooperării statelor membre în acest domeniu. Ea include acțiuni care vizează eliminarea amenințărilor celor mai urgente cu care se confruntă UE. Aceste acțiuni urmăresc cinci obiective strategice: contracararea rețelelor criminale și teroriste, abordarea problemelor radicalizării și recrutării, protejarea cetățenilor, a întreprinderilor și a societăților împotriva criminalității informatice, consolidarea gestionării frontierelor externe comune și ameliorarea reacției UE în situații de criză.

Rețelele criminale nu numai că operează la nivel internațional, dar deseori sunt implicate, simultan, în diverse activități infracționale, cum ar fi traficul de persoane, de droguri și de arme de foc, spălarea de bani sau contrafaceri. Aceste rețele pot folosi profiturile obținute din desfășurarea unei activități ilegale pentru a-și finanța restul operațiunilor. Urmărirea și condamnarea acestor infractori continuă să rămână responsabilitatea statelor membre. Rolul UE este să ajute statele membre să combată mai eficient criminalitatea organizată, prin consolidarea cooperării transfrontaliere între autoritățile care răspund de aplicarea legii, cu sprijinul unor agenții ale UE precum Oficiul European de Poliție (Europol), Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) și Colegiul European de Poliție (CEPOL), prin ar-

ry upon leaving the European Union [7].

Therefore, from the above we can conclude that the phenomenon of illegal migration is quite dangerous for the community society, which at the same time favours the increased risk of committing cross-border crimes such as human trafficking, drug trafficking, arms trafficking, money laundering, the committing of terrorist acts, etc., which represents a serious threat to the security of the European Union. Thus EU decision-making institutions have adopted *the EU's internal security strategy*.

The EU's internal security strategy is the basis of the cooperation of the Member States in this area. It includes actions aimed at eliminating the most urgent threats facing the EU. These actions pursue five strategic objectives: counteracting criminal and terrorist networks, addressing the issues of radicalization and recruitment, protecting citizens, businesses and societies against cybercrime, strengthening the management of common external borders and improving the EU's response to crisis situations.

Criminal networks not only operate internationally, but are often involved simultaneously in various criminal activities, such as human trafficking, drugs and firearms, money laundering or counterfeiting. These networks can use the profits obtained from conducting an illegal activity to finance the rest of the operations. The prosecution and conviction of these offenders remains the responsibility of the Member States. The EU's role is to help Member States more effectively to fight against organized crime, by strengthening cross-border cooperation between law enforcement authorities, with the support of EU agencies such as the European Police Office (Europol), the European Judicial Cooperation Unit (Eurojust) and The European Police College (CEPOL), by harmonizing practices in criminal law, by conducting multidisciplinary police actions based on information and by strengthening the training and exchange of information.

monizarea practicilor în materie de drept penal, prin desfășurarea de acțiuni polițienești multidisciplinare bazate pe informații și prin consolidarea formării și a schimbului de informații. Noua abordare în domeniul formării, prevăzută de Programul european de formare în materie de aplicare a legii (*European Law Enforcement Training Scheme* – LETS), își propune să le ofere tuturor funcționarilor implicați (de la polițiști la agenți vamali și procurori sau alți oficiali, acolo unde este cazul) șansa de a dobândi toate cunoștințele și competențele de care au nevoie pentru a preveni și combate mai eficient criminalitatea transfrontalieră [8].

Infraactorii trebuie aduși în fața justiției, indiferent de țara în care se află sau în care au comis infracțiunea.

The new approach in the field of training, provided by the European Law Enforcement Training Scheme (LETS), aims to offer it to all the officials involved (from police to customs officers and prosecutors or other officials there, where applicable) the chance of acquiring all the knowledge and skills they need to prevent and combat cross-border crime more effectively. [8]

Offenders must be brought to justice, regardless of the country in which they are or where they committed the crime.

Referințe bibliografice:

1. Lăzăroaia Adrian, Managementul frontierelor externe ale UE și Spațiului Schengen, Rezumatul tezei de doctor, București 2017, p.4.
2. Direcția Generală Comunicare a Comisiei Europene „UE și criza migrației”, 24.08.2016.
3. consilium.europa.eu.
4. Comunicat de presă al Comisiei Europene, Strasbourg, 15 decembrie 2015.
5. Propunerea proiectului de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 15.12.2015, pct.1.
6. Propunerea proiectului de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 15.12.2015, pct.18-26.
7. Codul frontierelor Schengen din 15.03.2006, art.7, alin.2. Consiliul UE, Comunicat de presă din 07.03.2017.
8. Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene: „Securitatea la frontiere”, p. 8, 2014.

Despre autori

Mihail DAVID,

doctor în drept,

IPA, Constanța, România

e-mail: david_mihail@yahoo.com

tel.: +40744369892

Ion CORCIMARI,

asistent universitar al Catedrei

„Drept polițienesc și securitate publică”,

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,

doctorand

e-mail: corcimari-ion@mail.ru

tel: 079549044

About authors

Mihail DAVID,

PhD,

IPA, Constanta, Romania

e-mail: david_mihail@yahoo.com

tel.: +40744369892

Ion CORCIMARI,

university assistant of the Department

”Public Law and Border Security”,

Academy “Stefan cel Mare” of MIA,

PhD student

e-mail: corcimari-ion@mail.ru

tel: 079549044